

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ АГРЕССИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН И ПУТИ ЕЁ КОРРЕКЦИИ

Ли А.В., Ахмедова А.Ш.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

В современном социокультурном пространстве наблюдается устойчивый рост различных форм агрессии — как в межличностных взаимодействиях, так и в цифровой среде. Социальные напряжения, высокая скорость жизни, информационные перегрузки и недостаток навыков эмоциональной регуляции способствует увеличению числа агрессивных проявлений, особенно в молодёжной и профессиональной среде. Эмоциональная агрессия, возникающая как ответ на фрустрирующие стимулы, представляет собой особую опасность для психического здоровья личности и социального климата, так как часто проявляется импульсивно, без полного осознания последствий.

Агрессия (от лат. Aggredi — нападать) - это любая форма вербальной, физической, невербальной, эмоциональной, поведенческой активности [2, с.104], которая направлена на причинение телесного, морального, материального, психологического и социального вреда другому индивиду или группе людей [1, с.7].

Выделяют два основных вида агрессии эмоциональная и инструментальная как следует из их названий, эмоциональная агрессия всегда подкреплена негативными эмоциями (раздражение, гнев, отвращение и др.) и проявляется как ответная реакция на внешние стимулы. Инструментальная агрессия, напротив, не обусловлена эмоциональным состоянием личности; агрессивные действия совершаются ради достижения желаемого результата индивидом, их осуществляющим [1, с.12]. В данном тезисе особое внимание уделяется эмоциональной агрессии и путям работы с ней.

Эмоциональная агрессия, как уже отмечалось выше, представляет собой ответную реакцию организма на стимулы, вызывающие различную степень эмоционального напряжения. Вместе с этим, как отмечал Л.Берковиц то, что акты агрессивных действий — как по отношению к другому индивиду или группе людей, так и в форме самоповреждения (self-harm) — не всегда совершаются индивидом в полном, сознательном контроле, в особенности когда агрессор находится в состоянии сильного эмоционального возбуждения [1, с.13].

Люди, совершающие эмоциональные агрессивные действия, иногда атакуют свои жертвы более сильно, нежели намеревались сознательно.

Внутренняя стимуляция, продуцируемая подстрекательными условиями, «запускает» их агрессивные реакции. Определенные особенности ситуации, имеющие агрессивные значения для нападающих или ассоциированные в их уме со страданием жертвы, могут интенсифицировать эту внутреннюю стимуляцию агрессии, тем самым усиливая нападение [1,с.14].

В.В.Козлов в своей статье «Агрессия человека: психологический анализ» пишет о том, что агрессия связана с фрустрацией (лат. frustration — обман в ожидании, разрушение планов). Фрустрация выступает преградой на пути достижения намеченной цели и получению желаемого результата, что является важным моментом в зарождении агрессии у человека. Как отмечает сам В.Козлов, «в основном причиной агрессии является фрустрация базовых потребностей личности (телесных, социальных, моральных и духовных)» [2,с.107].

Реймонд Новако из университета города Ирвин (штат Калифорния) разработал одну из самых известных программ когнитивного контроля раздражительности или агрессивности [цит.по:1,с.271].

Когнитивное лечение включает четыре этапа анализа и переоценки провоцирующего события. На каждом этапе человек проговаривает определенные мысли, фактически занимаясь программой самообучающего тренинга. Такой внутренний диалог позволяет изменить направленность мыслей, ведущих к агрессивным реакциям, в конструктивное русло.

Мысли, согласно терминологии Р.Новако, должны меняться в соответствии с этапами развития провоцирующего события:

1) *Подготовка к провоцирующему событию.* Проговариваются следующие мысли «Если сейчас меня выведут из состояния душевного равновесия, я буду знать что мне следует делать» или «Я смогу справиться с этой ситуацией ведь я знаю как контролировать свой гнев».

2) *Наступление провоцирующего события.* Здесь мы внушаем себе следующие мысли «Будь спокоен. Продолжай расслабляться» или «Жаль, что этот человек ведет себя таким образом»

3) *Преодоление возбуждения и волнения.* Здесь следует успокоить себя мыслями такого типа «Мое тело начинает напрягаться, время расслабиться» и «Я не собираюсь активно вмешиваться в происходящее, но и не буду оставаться совсем безучастным»

4) *Размышление о провоцирующем событии.* На этом этапе утверждения должны быть направлены как на уже преодоленные, так и на еще не разрешенные конфликты. Примером при размышлениях о уже преодолённом конфликте могут использоваться утверждения такие как «Это оказалось не так трудно, как я себе

представлял» и «все могло оказаться хуже». Для утверждений при еще не разрешенном конфликте можно использовать следующее «Эта ситуация оказалась довольно сложной, чтобы сразу справиться с ней, потребуется дополнительное время» [цит.по:1,с.271].

Как утверждает сам Р.Новако, для достижения максимального эффекта данную когнитивную программу целесообразно сочетать с методами релаксации, в частности с дыхательными практиками, так как крайне важно добиваться как физического, так и психического расслабления [цит.по:1,с.271].

Эмоциональная агрессия является сложным многоуровневым феноменом, включающим в себя биологические, когнитивные, эмоциональные и социальные компоненты. Как показывают исследования, агрессия тесно связана с фрустрацией базовых потребностей, особенностями восприятия ситуации и дефицитом саморегуляции. Современные эмпирические данные также подтверждают значимость проблемы на уровне взрослого населения: исследование S. Hyder и соавт. (2025) показало, что виктимизация реляционной агрессией связана с повышением уровней тревожности, депрессии и стресса, особенно у сотрудников с неполной занятостью и в более молодом возрасте [3]. Это подчёркивает актуальность изучения эмоциональной агрессии не только в подростковой, но и во взрослой социальной и профессиональной среде.

Эффективная профилактика и коррекция агрессивного поведения требует системного подхода, включающего развитие навыков эмоциональной саморегуляции, обучение конструктивным стратегиям реагирования и использование когнитивно-поведенческих методов. Применение данных стратегий в образовательной, профессиональной и общественной среде способствует снижению уровня агрессии, укреплению психологического благополучия и поддержанию здорового социального взаимодействия.

Список литературы

1. Берковиц, Л. Агрессия. Причины, последствия, контроль / Л. Берковиц ; пер. с англ. — Санкт-Петербург : Прайм-Еврознак, 2001. — 512 с.
2. Козлов, В. В. Агрессия человека: психологический анализ // Психология и современность. — 2001. — № 3. — С. 104–112.
3. Hyder, S., et al. The social impact of relational aggression on adults' mental health // Current Psychology. — 2025. — Online first. — DOI: 10.1007/s12144-025-08147-6